

INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL PR AGENCIES AS A MECHANISM FOR PROTECTING DEMOCRACY FROM DIGITAL MANIPULATION

Antonyan A.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ PR-АГЕНТСТВ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ДЕМОКРАТИИ ОТ ЦИФРОВЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

Антонян А.Р.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19286137>**Abstract**

The article analyzes the concepts of electoral campaigns in the context of the evolution of democratic institutions and the impact of digital technologies on political communication. The author interprets the electoral campaign as an institutional form of contestation and participation that ensures the reproduction of trust and governmental accountability. In the conditions of digitalization, these functions of electoral campaigns are systematically distorted due to the spread of manipulative technologies, synthetic media, and the loss of transparency in communication. As a possible institutional solution, the article proposes a model for introducing certified political PR agencies that ensure the legal and ethical accountability of participants in the electoral process. Such institutionalization is viewed as a tool for strengthening democratic infrastructure and restoring public trust in electoral procedures.

Аннотация

В статье анализируются концепции избирательной кампании в контексте эволюции демократических институтов и влияния цифровых технологий на политическую коммуникацию. Автор рассматривает избирательную кампанию как институциональную форму состязательности и вовлеченности, обеспечивающую воспроизводство доверия и подотчетности власти. В условиях цифровизации избирательных кампаний эти функции подвергаются системному искажению из-за распространения манипулятивных технологий и синтетических медиа. В качестве возможного институционального решения предлагается модель внедрения сертифицированных политических PR-агентств, которые обеспечивают юридическую и этическую подотчетность участников электорального процесса. Такая институционализация рассматривается как инструмент укрепления демократической инфраструктуры и восстановления доверия к избирательным процедурам.

Keywords: democracy, electoral campaign, political PR, digital communication.

Ключевые слова: демократия, избирательная кампания, политический PR, цифровая коммуникация.

Независимые и конкурентные выборы составляют институциональную основу демократии, гарантируя прозрачность, подотчетность и непрерывность её политико-правового функционирования. Роберт Даль в своей теории полихархии выделял две категории демократических гарантий — состязательность (contestation) и вовлечённость (participation), подчеркивая, что демократия реализуется там, где эти принципы институционализированы через регулярные, свободные и подотчётные выборы. Принципы состязательности и вовлеченности получают практическое выражение в рамках избирательных кампаний. Для Даля избирательная кампания является не просто технической процедурой, а пространством политического соревнования идей, где формируются рамки общественного выбора и укрепляется связь между гражданином и институтом власти. [2]

Филипп Шмиттер, развивая институциональную логику демократии, указывал, что устойчивость демократического режима обеспечивается не самим фактом проведения выборов, а институционализацией конкурентных процедур, включая организацию избирательных кампаний [11]. По Шмиттеру, демократия — это не только периодический акт голосования, но и устойчиво воспроизводимый процесс политической коммуникации, в котором

избирательные кампании выполняют роль механизма подотчётности (accountability) и публичной артикуляции интересов. В этом контексте избирательные кампании становятся каналом взаимодействия между элитами и гражданами, а их прозрачность — предпосылкой для доверия и консолидации политического сообщества. Сэмюэл Хантингтон в концепции «третьей волны демократизации» рассматривал введение конкурентных выборов и кампаний как первичный этап в институционализации демократического порядка. Он отмечал, что переходные демократии могут быть стабильными лишь тогда, когда процедуры электорального соревнования становятся рутинными и воспринимаются обществом как легитимные [5]. Из этого следует, что избирательные кампании в демократической системе являются механизмом реализации политической конкуренции и институтом воспроизводства доверия.

В условиях XXI века традиционные принципы организации избирательных кампаний подвергаются системному испытанию. Цифровизация политической коммуникации изменила саму природу электорального процесса, превратив избирательные кампании в сложные гибридные структуры, в которых информационные технологии, алгоритмы и социальные медиа оказывают основополагающее влияние.

Как отмечает Г.П. Захари, цифровые манипуляции становятся не исключением, а частью избирательных стратегий. В связи с этим, значительная часть электората формирует убеждение в том, что избирательный процесс подвержен манипуляциям или несправедлив. Вследствие чего, даже прозрачные и легитимные избирательные кампании утрачивают доверие и воспринимаются как сфальсифицированные. [12] П. Лабуз описывает феномен «глубокофейковой демократии» (deep fake democasy) — ситуация, когда избирательный процесс формально сохраняется, но сознание избирателя искажается систематическими фальсификациями восприятия.[7] Согласно П. Павелек deepfake-контент создаёт новую форму угрозы демократии — подрыв доверия к базовым механизмам коммуникации. Избиратель не способен отличить подлинное политическое сообщение от синтетического, а значит, теряет возможность принимать рациональное решение [10]. Технологии глубоких подделок и микротаргетинга усиливают этот эффект, как показывают исследования автоматизированные системы способны «скульптурировать» электоральные предпочтения на уровне индивидуальных когнитивных и эмоциональных паттернов [6]. Эффект цифрового недоверия к политическим процессам имеет накопительный характер: граждане перестают верить даже в правдивые сообщения [7]. В качестве примера можно привести выборы в Бразилии 2022 года, когда массовое распространение фейковых новостей через WhatsApp, где алгоритмы шифрования препятствовали контролю информации. Или же Кембриджский скандал (Cambridge Analytica, 2018), когда использовались персональные данные Facebook-пользователей для прогнозирования электорального поведения и манипуляции голосами в кампаниях Brexit и президентских выборах в США. Такие кейсы существенно отразились на восприятии граждан легитимности избирательного процесса и политический системы, усиливая общественный скепсис к демократии.

Если процесс голосования в большинстве стран мира сегодня жестко регламентирован и стандартизирован — посредством избирательных кодексов, международных соглашений и наблюдательных миссий (ОБСЕ, Венецианская комиссия, БДИПЧ, Европейская комиссия за демократию через право), — то фаза избирательной кампании остается менее защищенной от манипуляций и злоупотреблений. В отличие от процедур подсчета голосов, которые подлежат формализованному контролю, избирательные кампании реализуются в основном в цифровой политической среде где юридические, этические и технологические нормы еще не получили достаточной институционализации.

Исследование С. Голдберг анализирует американские законы, направленные на запрет синтетических медиа в политической рекламе. Однако даже эти законы, по мнению автора, не способны обеспечить этический надзор над частными агентствами, создающими контент для партий [4]. В Европейском союзе регуляции по deepfake вводят

обязательную маркировку синтетического контента (synthetic media). Однако правоприменение остаётся фрагментарным. Исследование Л. Батиста подчёркивает необходимость «прослойки ответственности» между технологическими платформами и партиями[1]. В Индии и на Филиппинах, где влияние цифрового популизма особенно велико, исследователи отмечают, что отсутствие сертификации частных агентств по политическим коммуникациям ведёт к «теневой индустрии цифрового обмана», где одна и та же команда работает на разные партии, манипулируя общественным мнением через фейковые кампании [8].

Таким образом, существующая нормативная база концентрируется преимущественно на техническом надзоре за платформами и финансированием, тогда как деятельность агентств, консультантов, стратегов и создателей цифровых избирательных кампаний остаётся в «серой зоне» демократии. Эти агенты, действуя между партиями и обществом, способны как укреплять, так и подорвать легитимность избирательного процесса.

Именно здесь возникает потребность в новом институциональном агенте между партиями и обществом. Таковыми могут быть сертифицированные агентства политического PR, несущие юридическую и этическую ответственность за прозрачность коммуникации.

Сертифицированное агентство обязано:

- использовать прозрачные методы таргетинга и аналитики;
- маркировать синтетический контент и рекламные материалы;
- хранить цифровые следы заказов и публикаций;
- предоставлять отчётность избирательным комиссиям или независимым наблюдательным советам.

Институционализация политических PR агентств, это процесс нормативного включения их деятельности в архитектуру избирательного процесса. Наличие сертифицированного агентства становится обязательным условием допуска политической партии к выборам. Таким образом, политические PR агентства становятся институциональным актором избирательной демократии, обеспечивая воспроизводимость демократических стандартов в цифровой среде.

Список литературы:

1. Battista L. Algorithmic persuasion and the future of electoral integrity // MDPI Journal of Digital Politics. – 2024. – Т. 12, № 3. – С. 45–67.
2. Dahl R. A. Polyarchy: Participation and Opposition. – New Haven: Yale University Press, 1971. – 272 p.
3. George C. Digital Populism in Asia: Manipulation, Media, and Democracy in Transition. – Oxford: Oxford University Press, 2023. – 318 p.
4. Goldberg S. Synthetic media and the law: Regulating deepfakes in political campaigns // Notre Dame Journal on Emerging Technology. – 2025. – Т. 18, № 1. – С. 22–49.

5. Huntington S. P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. – Norman: University of Oklahoma Press, 1991. – 366 p.
6. Islam M., Rahman S., Chowdhury N. Microtargeting, misinformation, and voter behavior in hybrid electoral systems // *MDPI Journal of Communication Ethics*. – 2024. – T. 9, № 2. – C. 55–73.
7. Łabuz P., Nehring D. Deepfake democracy: The transformation of electoral communication in the digital era // *European Political Science*. – 2024. – T. 23, № 1. – C. 14–32.
8. Lokin R. The shadow industry of political communication: Digital manipulation and electoral ethics in Southeast Asia // *Asian Journal of Political Communication*. – 2024. – T. 7, № 2. – C. 102–119.
9. Painter M. The cumulative effect of digital distrust in democratic systems // *Journal of National Security Law & Policy*. – 2023. – T. 15, № 4. – C. 77–95.
10. Pawelec P. Deepfakes and the crisis of democratic trust // *Digital Society*. – 2022. T. 6, № 1. – C. 1–19.
11. Schmitter P. C. The consolidation of democracy and representation of social groups // *American Behavioral Scientist*. – 1992. – T. 35, № 4–5. – C. 422–449.
12. Zakhari G. P. Digital manipulation and electoral strategies in the 21st century // *Journal of Political Communication Studies*. – 2023. – T. 11, № 2. – C. 66–82.